

STRATEGI KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM MENUMBUHKAN KEDISIPLINAN KERJA DI TOKO SANDANG JAYA AGUNG PONOROGO

Muhammad Helmi Fadhlurrohman
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Email: helmicahbagus@gmail.com

Rizqi Akbarani
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Email: rizqiakbarani@iainponorogo.ac.id

Abstrak: Strategi merupakan metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau Solusi untuk masalah. Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu strategi yang digunakan oleh pemilik toko dalam membentuk karakter karyawan untuk memiliki kedisiplinan, dan penelitian ini mengarah kepada strategi bagaimana untuk menumbuhkan kedisiplinan kepada karyawan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. strategi komunikasi interpersonal owner dan karyawan dalam menumbuhkan kedisiplinan kerja di toko Sandang Jaya Agung Ponorogo. 2) untuk mengetahui hasil kedisiplinan kerja yang terbentuk melalui komunikasi interpersonal antara owner dan karyawan di toko sandang jaya agung ponorogo. Untuk mencapai tujuan tersebut diteliti dengan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Dalam strategi komunikasi owner menggunakan dua strategi komunikasi yaitu manajemen komunikasi dan penguatan kedisiplinan yang dihadiri oleh semua karyawan. 2. Dengan dua strategi tersebut dapat meningkatkan kinerja karyawan toko sandang jaya agung ponorogo, kedisiplinan kerja, ketaatan terhadap aturan kerja.

Abstract: Abstract: Strategy is a method or plan chosen to bring about a desired future, such as achieving goals or solutions to problems. The strategy referred to in this study is the strategy used by the shop owner in shaping the character of employees to have discipline, and this study leads to a strategy on how to foster discipline in employees. This study aims to determine 1. the interpersonal communication strategy of the owner and employees in fostering work discipline at the Sandang Jaya Agung Ponorogo store. 2) to determine the results of work discipline formed through interpersonal communication between the owner and employees at the Sandang Jaya Agung Ponorogo store. To achieve these goals, it was studied using qualitative research methods. The results of this study indicate that 1. In the communication strategy, the owner uses two communication strategies, namely communication management and strengthening discipline attended by all employees. 2. With these two strategies, it can improve the performance of employees at the Sandang Jaya Agung Ponorogo store, work discipline, and obedience to work rules.

PENDAHULUAN

Strategi Menurut Anwar Arifin sebagai keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dilakukan guna mencapai suatu tujuan.¹ Sedangkan Menurut Hamel Prahalad strategi merupakan metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah.² Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu strategi yang digunakan oleh pemilik toko dalam membentuk karakter karyawan untuk memiliki kedisiplinan, penelitian ini mengarah kepada strategi bagaimana untuk menumbuhkan kedisiplinan kepada karyawan. Komunikasi interpersonal terjadi apabila dua orang atau lebih saling berinteraksi secara tatap muka untuk menyampaikan pesan baik itu pesan verbal maupun non verbal sehingga satu sama lain antara komunikator dan komunikan bisa saling memahami apa yang disampaikan. Melalui komunikasi interpersonal seorang atasan yang menginginkan agar ada perubahan sikap kedisiplinan pada karyawan.

Bentuk komunikasi interpersonal dapat juga terjadi dalam dunia kerja yang melibatkan komunikasi antara pemilik dan karyawan seperti yang ada di toko Sandang Jaya Agung. Komunikasi antara pemilik dan karyawan sangatlah penting dilakukan karena dibutuhkannya kemampuan komunikasi interpersonal yang baik dalam tercapainya suatu tujuan, toko Sandang Jaya Agung Ponorogo berfokus di bidang konveksi daster tetapi disitu tidak hanya membuat produk sendiri tetapi juga menjual dari barang import seperti gamis cewek, celana kolor, baju anak-anak, dan baju remaja hingga dewasa, sarung, baju koko, mukena, sajadah, jilbab, sprei, sarung bantal, dalaman Wanita maupun pria. Karyawan di toko Sandang Jaya Agung mempunyai 24 karyawan untuk penjahit dan 5 karyawan untuk bagian packing dan toko. Biasanya toko Sandang Jaya Agung sekali ada pesanan itu 5000 pesanan daster. sehingga dapat berjalan dengan baik perlu memperhatikan strategi apa yang akan digunakan dalam menyampaikan pesan agar efek yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan selama 1 minggu ditemui adanya komunikasi yang kurang baik kepada karyawan toko yang mengakibatkan interaksi yang kurang baik dan berdampak kepada kedisiplinan pada kinerja karyawan. Maka dalam hal ini dibutuhkan Strategi komunikasi yang tepat guna terjalin-nya hubungan yang baik di toko sandang jaya agung. Strategi komunikasi bisa dikatakan berhasil apabila adanya perubahan

¹ Anwar Arifin, Strategi Komunikasi Sebuah pengantar ringkas, (Bandung:Armico,1982),

² Diakses dari <http://www.apapengertianahli.com/2014/12/pengertian-strategi-menurut-beberapa-ahli.html>, pada tanggal 21 januari 2018, pukul 12:10 tanggal 21 januari 2018, pukul 12:10 Wib

perilaku seseorang sesuai dengan tujuan yang diharapkan strategi komunikasi bisa berlangsung dalam dunia kerja. Kemudian dalam bekerja terkadang bisa menyita banyak waktu untuk melakukan kegiatan pekerjaan, karena tidak disiplin dalam bekerja. Maka kedisiplinan perlu diterapkan dalam bekerja, Seperti yang ada di toko Sandang Jaya Agung Ponorogo. Dimana pemilik toko memiliki aturan atau cara tersendiri untuk menumbuhkan karyawan yang disiplin. Karena dengan menanamkan kedisiplinan pada karyawan dapat menjadikan mereka sebagai karyawan yang selalu disiplin dalam bekerja.

Selain itu dengan memiliki sifat disiplin juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik dengan judul Strategi Komunikasi Interpersonal owner dan karyawan dalam menumbuhkan kedisiplinan kerja di toko Sandang Jaya agung Ponorogo karena di suatu organisasi dan pekerjaan perlu adanya komunikasi interpersonal agar tidak ada miskomunikasi antara owner dan karyawan dalam penargetan pembuatan produk pemesanan atau di jual dan agar karyawan disiplin saat melakukan pekerjaan sehingga tidak kocar kacir dalam pembuatan produk.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperdalam dan memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Pertama, skripsi yang berjudul Strategi Komunikasi Interpersonal Dalam Membentuk Perilaku Keagamaan. Peneliti ini dilakukan oleh Indri Wisma Anugrah pada tahun 2019, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan komunikasi dan Penyiaran Islam. Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah agar karyawan terbina dan terbimbing dalam berkerja maupun dalam dalam penerapan perilaku keagamaan yang berkaitan dengan ibadah, Aqidah, dan akhlak karyawan. hasil penelitian ini adalah ada beberapa strategi yang digunakan yaitu pertama perumusan strategi merupakan tahap awal dimulainya strategi dengan Menyusun peraturan – peraturan tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan. Persamaan penelitian Indri Wisma Anugrah dan peneliti terletak pada pendekatannya yaitu sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada Teknik pengumpulan datanya.³

Kedua, skripsi yang berjudul Strategi Komunikasi Interpersonal Pelatih Dan Pemain Dalam Meningkatkan Skill Permainan Pada Klub Platinum Basketball Bungo. Peneliti ini dilakukan oleh M. Wahyu Ananda pada tahun 2023 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas

³ Indri Wisma Anugrah, 2019. Strategi Komunikasi Interpersonal dalam Membentuk Perilaku Keagamaan. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dakwah. Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi interpersonal beserta dampak pendukung dan penghambat dalam meningkatkan skill para pemain pada platinum basketball bungo. Untuk hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa strategi komunikasi interpersonal yang digunakan pelatih dalam meningkatkan skill para pemain platinum basketball adalah dengan menerapkan beberapa langkah yaitu mengenali sasaran komunikasi, pemilihan media komunikasi, pengkajian tujuan pesan. Persamaan antar skripsi M. Wahyu Ananda dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada topik pembahasan yang diteliti.⁴

Ketiga, skripsi yang berjudul Strategi Komunikasi interpersonal Antara Owner Toko Fariz Fashion Padangsidempuan dengan Karyawan, peneliti ini dilakukan oleh Laila Rohani pada tahun 2021 Mahasiswi Universitas Negeri Islam Negeri Sumatera Utara. Program studi Fakultas Ilmu sosial. Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi interpersonal antara owner fariz fashion dengan karyawan dalam membangun kinerja yang baik. Untuk hasil penelitian ini adalah Komunikasi interpersonal yang terjalin diantara pemilik dan karyawan sering bersifat terbuka, hal ini menciptakan feedback positif dalam berkomunikasi Kemudian, sikap owner dalam memperlakukan karyawan menjadi salah satu factor yang lebih kuat dalam upaya mempertahankan kualitas produknya, tetapi tidak menjadi satu hambatan untuk menjaga efektivitas dalam berkomunikasi dengan karyawan dan Komunikasi karyawan masih banyak yang kurang efektif dalam melayani customer sehingga masih banyak customer yang belum puas dengan pelayanan di toko tersebut. Persamaan antara skripsi Laila Rohani dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya.⁵

Keempat, skripsi yang berjudul Strategi Komunikasi Interpersonal Public Relation Dalam Membangun Citra Positif Rsu. Permata Bunda, peneliti ini dilakukan oleh M. Ihsan Nurholis Pohan pada tahun 2016 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Program studi Ilmu Komunikasi Dan Politik. Berdasarkan yang di kemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi interpersonal public relation dalam membangun citra positif RSU. Permata Bunda. Untuk hasil penelitian ini

⁴ M. Wahyu Ananda, 2023. Strategi Komunikasi Interpersonal Pelatih dan Pemain dalam Meningkatkan Skill Permainan Pada Klub Platinum Basketball Bungo Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

⁵ Laila Rohani, 2021. Strategi Komunikasi interpersonal Antara Owner Toko Fariz Fashion Padangsidempuan dengan Karyawan, Universitas Negeri Islam Negeri Sumatera Utara.

adalah menunjukkan bahwa strategi komunikasi interpersonal public relation telah dilaksanakan melalui tahapan pada proses komunikasi yang baik, aktivitas komunikator, penyampaian pesan, penggunaan media, pemahaman terhadap komunikan dan perhatian terhadap efek komunikasi sebagai bahan masukan dalam Menyusun strategi komunikasi interpersonal public relation selanjutnya dalam membangun citra positif RSU. Permata Bunda. Persamaan antara penelitian M.Ihsan Nurholis Pohan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian M.Ihsan Nurholis membahas tentang komunikasi interpersonal public relation untuk membangun citra positif di lingkup rumah sakit, sedangkan penulis membahas tentang komunikasi interpersonal antara owner dengan karyawannya. ⁶

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.⁷ Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis disini adalah metode penelitian kualitatif. Karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami secara memuaaskan.⁸ Penelitian kualitatif dapat dilakukan peneliti dengan cara dokumentasi, maupun observasi. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci.⁹ Penelitian ini menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, dan hubungan yang era tantara peneliti dan subjek yang diteliti. Penelitian ini meneliti tentang strategi komunikasi yang dilakukan oleh toko Sandang Jaya Agung Ponorogo untuk menumbuhkan kedisiplinan..

⁶ M.Ihsan Nurholis Pohan, 2016. Strategi Komunikasi Interpersonal Public Relation dalam Membangun Citra Positif RSU Permata Bunda. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

⁷ Jalaluddin Rakhmat, "Metode Penelitian Komunikasi" (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 9.

⁸ Haris Herdiansyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif," (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 9.

⁹ Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Prof. Dr. Sugiyono, 8-9

KAJIAN TEORI

Strategi Komunikasi Interpersonal dan Komunikasi Interpesonal

1. Strategi komunikasi

Strategi komunikasi adalah paduan dari perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen komunikasi (communication management) untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰ Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi. Strategi komunikasi menurut Onong Uchjana menyatakan bahwa strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen (communication managenent) untuk mencapai suatu tujuan.¹¹ Dari dua pengertian strategi komunikasi tersebut dapat ditarik benang merah bahwa yang dimaksud adalah suatu rancangan (planing) untuk mentransfer ide kreatif seseorang atau kelompok dalam mencapai suatu tujuan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan dan manajemen komunikasi yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan bersama, Strategi menjadi hal yang harus ada guna untuk mencapai suatu tujuan.

2. Strategi Komunikasi Interpersonal

Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antar pribadi. Karyawan sebagai pribadi yang unik adalah makhluk individu, sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, Karyawan senantiasa melakukan interaksi sosial menjadi factor utama dalam hubungan interpersonal antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Menurut Knapp yang dikutip oleh Desmita “interaksi sosial dapat menyebabkan seseorang menjadi dekat dan merasakan kebersamaan. Namun sebaliknya, dapat pula menyebabkan seseorang menjadi jauh dan tersisih dari suatu hubungan interpersonal”.¹² Disinilah alasan untuk setiap Owner agar mampu dan harapannya dapat menguasai strategi komunikasi interpersonal, guna menjalin kedekatan dan keakraban terhadap karyawan agar ketika bekerja memberikan stimulus yang positif untuk untuk perkembangan disiplinnya, karyawan dapat menerima dan mengikuti dengan baik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia “strategi adalah suatu rencana mengenai kegiatan untuuk

¹⁰ Mulyana, Deddy, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 8

¹¹ Onong Uchjana Effendy, Dimensi-Dimensi Komunikasi, (Bandung:PT Alumni 1981), 69

¹² Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta didik (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 219.

mencapai sasaran khusus”.¹³ Didalam bekerja strategi digunakan oleh kepala toko sebagai cara untuk menghilangkan kejenuhan terhadap karyawan, tujuannya agar karyawan selalu disiplin, antusias dan nyaman dalam melakukan pekerjaan.

3. Kedisiplinan Kerja

Ronquilla (word Press) kata disiplin berasal dari bahasa latin Discerre yang berarti belajar. Dari kata ini timbul Displina yang berarti pengajaran atau pelatihan.¹⁴ Disiplin adalah kondisi kendali dari pegawai atau karyawan dan perilaku tertib yang menunjukkan tingkat kerja sama yang sesungguhnya dalam salah satu organisasi. Salah satu aspek hubungan internal pegawai atau karyawan adalah tindakan disipliner. Tindakan disipliner (disciplinary action) menegakkan sanksi apabila ia melanggar tugas yang diberikan. Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya.¹⁵

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan organisasi dan norma-norma social yang berlaku. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi, tanpa disiplin pegawai yang baik, sulit organisasi untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.¹⁶ Disiplin juga dapat diartikan sebagai proses latihan pengendalian diri untuk bekerja efektif,efisien,dan produktif. Tujuan disiplin adalah latihan pengendalian diri untuk meningkatkan prestasi kerja sehingga tercapai tujuan organisasi.¹⁷

4. Kinerja Karyawan

Dalam mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga perusahaan ataupun yayasan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku. Disisi lain para pelaku organisasi atau lembaga adalah manusia yang mempunyai perbedaan dalam sikap, perilaku, motivasi, pendidikan, kemampuan dan pengalaman antara satu individu dengan individu lainnya. Dengan adanya perbedaan tersebut menyebabkan tiap individu yang melakukan kegiatan dalam suatu organisasi mempunyai kinerja (performance) yang masing-masing berbeda. Menurut Mangkunegara Kinerja karyawan adalah hasil kerja

¹³ Departemen Pendidikan Budaya RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 964.

¹⁴ <http://eprints.ung.ac.id> diakses tanggal 14 November 2016

¹⁵ Singomedjo Markum, 2000 dalam Edy Sutrisna, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana,2009), 65

¹⁶ *Ibid*,63

¹⁷ Anwar Prabu,Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2017), 69-70

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis strategi komunikasi interpersonal owner dan karyawan dalam menumbuhkan kedisiplinan

Berdasarkan hasil wawancara untuk menumbuhkan kedisiplinan tentu memerlukan strategi yang tepat. Diperlukan komunikasi agar informasi dapat diterima oleh karyawan dengan baik sehingga bisa menumbuhkan jiwa disiplin kepada karyawan. Oleh karena itu, strategi komunikasi perlu disusun sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Penulis memahami bahwa strategi merupakan rencana yang menghususkan pada tujuan organisasi, dalam hal ini kedisiplinan karyawan. Strategi didalamnya menggambarkan misi dasar dari organisasi serta tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, juga cara-cara pemanfaatan sumber-sumber organisasi untuk mencapai sasarannya. Dalam melakukan komunikasi tidak selalu berjalan secara baik, itu terjadi karena adanya hambatan-hambatan dalam menjalankan komunikasi yang efektif. Bahkan beberapa ahli komunikasi menyatakan bahwa tidak mungkin seseorang dapat melakukan komunikasi secara sebenarnya efektif.

Menjaga kedisiplinan tidak hanya menjadi tanggung jawab karyawan semata. Pemilik usaha juga harus memberikan kenyamanan dan fasilitas yang memadai untuk karyawan, agar mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik. Jika seorang karyawan merasa tidak mendapatkan fasilitas atau kenyamanan yang sesuai dengan kontribusinya, sehingga bisa mempengaruhi motivasi dan kedisiplinan mereka. Dalam hal ini, kedisiplinan menjadi sebuah hubungan timbal balik antara pemilik usaha dan karyawan. Pemilik usaha yang tidak memberikan fasilitas yang layak atau lingkungan kerja yang kondusif dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan karyawan, yang pada gilirannya bisa menurunkan kedisiplinan dan kinerja.

Bentuk strategi komunikasi yang dilakukan oleh Owner toko Sandang Jaya Agung diwujudkan dengan beberapa tahap. Berikut adalah Langkah-langkah strategi komunikasi yang dilakukan Owner toko Sandang Jaya Agung dengan analisis teori yang di gunakan peneliti yakni: Manajemen komunikasi dan Penguatan. Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan dalam menjalani visi dan misi suatu organisasi atau bidang usaha dibutuhkan strategi komunikasi ataupun manajemen komunikasi yang baik.

Analisis hasil kedisiplinan kerja yang terbentuk melalui strategi komunikasi interpersonal antara onwer dan karyawan di toko Sandang Jaya Agung Ponorogo

1. Kerjasama Karyawan Yang solid Dan harmonis

Disiplin datang bekerja merupakan salah satu indikator penting dalam menunjukkan tingkat komitmen seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Ketika seorang karyawan datang tepat waktu, ini menunjukkan bahwa mereka menghargai waktu mereka sendiri dan waktu orang lain, serta menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diembannya. Ini juga menggambarkan profesionalisme dan keseriusan dalam menjalankan tugas. Sebaliknya, ketidaktepatan waktu dalam datang bekerja dapat menurunkan kualitas kerja, mengganggu jalannya operasional perusahaan, dan menciptakan ketidaknyamanan di antara rekan kerja.

2. Ketepatan Waktu Kerja

Disiplin dalam penggunaan waktu kerja menunjukkan bahwa karyawan memiliki kemampuan untuk fokus dan menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan efisien. Karyawan yang disiplin dengan waktu tidak hanya akan lebih produktif, tetapi juga akan mampu mengelola prioritas dengan lebih baik, mengurangi penundaan pekerjaan, dan meningkatkan kualitas hasil kerja. Disiplin waktu dan kedisiplinan datang bekerja saling mendukung untuk memicu semangat dan motivasi dalam bekerja. Ketika karyawan datang tepat waktu dan disiplin dalam menjalani jam kerja, hal ini secara tidak langsung menciptakan lingkungan kerja yang lebih terstruktur dan menyenangkan. Karyawan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik, karena mereka tahu bahwa keberhasilan mereka sangat bergantung pada bagaimana mereka mengelola waktu dan tanggung jawab mereka. Dengan disiplin waktu yang baik, karyawan juga dapat merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka karena mereka mampu menyelesaikan tugas dengan lebih teratur dan tanpa terburu-buru.

3. Taat Peraturan Kerja

Membuat peraturan adalah bentuk kedisiplinan agar semua karyawan tidak sembrono, seperti halnya siapa saja yang melanggar peraturan dan sudah diperingatkan 3 kali tetap melanggar maka siap dikeluarkan dari pekerjaan. Dan siapa saja dalam 1 bulan tidak terlambat kerja atau mencapai lebih dari hasil pekerjaan maka akan mendapatkan bonus. Dari hasil wawancara peneliti terhadap Owner yaitu setidaknya memotivasi pentingnya kedisiplinan dalam bekerja. karena pada pokoknya kedisiplinan sangat berpengaruh dengan kelancaran pekerjaan dan juga hasil kerja.

KESIMPULAN

Dalam strategi komunikasi Owner menggunakan dua strategi komunikasi yaitu manajemen komunikasi dan penguatan. Manajemen komunikasi dilakukan setiap minggu dan setiap bulan yang dihadiri oleh semua karyawan. Penguatan dilakukan kepada karyawan yang tidak disiplin. Dengan dua strategi tersebut dapat meningkatkan kinerja karyawan toko Sandang Jaya Agung Ponorogo.

Komunikasi yang baik antar anggota tim mendorong terciptanya kerja sama yang lebih solid dan harmonis. Karyawan yang merasa saling mendukung dan terhubung dengan rekan kerja lainnya akan lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya, karena mereka menyadari pentingnya peran masing-masing dalam mencapai tujuan bersama.

Melalui komunikasi yang baik, pemimpin mampu memberikan motivasi dan dorongan kepada karyawan untuk menjaga kedisiplinan kerja. Komunikasi yang positif juga membantu karyawan merasa lebih dihargai, yang meningkatkan komitmen mereka terhadap pekerjaan. Dengan demikian, rasa tanggung jawab terhadap tugas dan disiplin dalam bekerja dapat tumbuh dengan lebih baik.

REFERENSI

- Arifin Anwar, *Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar ringkas*, Bandung: Armico, 1982
- AW Suranto, *Komunikasi Interpersonal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Ab Rohmalina, *Psikologi Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2015
- A. A. Anwar Prabu Mangkunegara. *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2013
- A. Sihotang. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Pradnya Paramitha. 2015
- Anwar Prabu, Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 61
- Anwar Prabu, Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 69-70
- Burhan, Bugin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi. Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Sugiono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta. 2003
- Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005

- Effendy, Uchana Onong. *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 1990
- Lexy.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007
- Liliweri Alo, *Komunikasi Antarpribadi*, Jakarta: Citra Aditya bakti, 1997
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Pt.Remaja Rosda Karya. 2005
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Onong Uchjana, *Dinamika Komunikasi*, Bandung:CV Remaja Rosdakarya, 1986
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Widjaja H.A.W, *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002